

COSMÉTICA: UNA CIENCIA DE APLICACIÓN DIARIA

Kaouthar Abaghrir Barrouhou¹, Jose M^a Marmaneu Palero¹

¹I. E. S. Las Lomas, Alicante 03015.

Palabras clave: Bioingeniería; Colágeno; Dermatología; Educación; Innovación.

Cuando pensamos en cosméticos es fácil reducirlos a simples productos de belleza. Sin embargo, la realidad es otra bien diferente ya que detrás de cada crema, champú o protector solar hay años de investigación científica. La cosmética no es solo un componente estético es ciencia aplicada al cuidado de nuestra piel y cabello. A diario usamos multitud de productos creados en laboratorios, pero ¿te has preguntado cómo una crema hidratante realiza su función? o ¿por qué un protector solar bloquea los rayos UV? La respuesta está en la ciencia, precisamente en esos laboratorios donde los equipos profesionales investigan cómo interactúan los principios activos con nuestra piel. No es magia, es ciencia.

Tomemos, por ejemplo, el ácido hialurónico, cada vez más de moda y popular. Aunque parezca un nombre inventado por una empresa de marketing es un glúcido presente en nuestro cuerpo capaz de retener grandes cantidades de agua [1]. Gracias a la bioingeniería hoy es posible sintetizarlo de forma sostenible e incorporarlo en multitud de fórmulas cosméticas que ayudan a minimizar la aparición de arrugas. De igual modo el aporte externo de diferentes péptidos estimula la producción de colágeno que contribuye al retraso del envejecimiento cutáneo [2].

Además de estos aspectos relacionados con nuestra apariencia externa, la cosmética también es parte esencial de nuestra higiene y salud diaria. Desodorantes con compuestos antimicrobianos que nos previenen de los malos olores, dentífricos con flúor que nos protegen contra las caries o filtros solares que reducen drásticamente el riesgo de sufrir cáncer de piel son algunos ejemplos [3]. Detrás de cada producto que vemos en los escaparates de nuestras tiendas favoritas hay multitud de estudios científicos que garantizan su eficacia y seguridad. La industria cosmética está en continuo avance, apostando, cada vez más, por la innovación y la sostenibilidad. El uso de ingredientes biodegradables, envases reciclables o fórmulas más respetuosas con la piel y el medio ambiente contribuyen a este fin [4].

La cosmética es ciencia aplicada presente en nuestra vida desde que nos lavamos la cara por la mañana hasta que nos cepillamos los dientes antes de dormir. Conocer su base científica nos ayuda a elegir mejor los productos que usamos, así como personalizarlos a nuestras necesidades únicas. La próxima vez que veas una etiqueta con términos como "antioxidante", "péptidos" o "bioingeniería" recuerda que no es solo marketing, es el resultado de años de investigación para nuestro bienestar.

Agradecimientos

Al resto de compañeros y personal del centro educativo I.E.S. Las Lomas por la inspiración y la ayuda.

Referencias

- [1] Lehninger, A. L., Nelson, D. L., & Cox, M. M. Principios de bioquímica (7ª ed.) (2018). Ediciones Omega.
- [2] Pastore, F. El colágeno hidrolizado enlentece el envejecimiento cutáneo. *Dermatología Argentina*, 27(4), (2021) 166-166.
- [3] Barel, A. O., Paye, M., & Maibach, H. I. *Handbook of Cosmetic Science and Technology*. CRC Press., 2014.
- [4] Martínez de la Torre, M. *Sostenibilidad en la industria cosmética* (Trabajo de fin de grado). Universidad Pontificia Comillas, 2020.